

УДК 611.986

DOI 10.5281/zenodo.18585410

Научная статья

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ФАСЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ СТОПЫ И ИХ РОЛЬ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ

TOPOGRAPHIC ANATOMY OF THE FASCIA OF THE FOOT AND ITS ROLE IN THE DISSEMINATION OF INFECTION IN DIABETIC FOOT

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

Ижевский государственный медицинский университет.

ЗОЛОТАРЕВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ,

старший преподаватель,

Ижевский государственный медицинский университет.

ЛЕБЕДЕВА ЗЛАТА АНДРЕЕВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

СТРАШНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

КОСАЧЁВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Izhevsk State Medical University.

ZOLOTARYOV KONSTANTIN EVGENYEVICH,

Senior Lecturer,

Izhevsk State Medical University.

LEBEDEVA ZLATA ANDREEVNA,

Izhevsk State Medical University.

STRASHNOVA MARIA VLADIMIROVNA,

Izhevsk State Medical University.

KOSACHEVA ALINA SERGEEVNA,

Izhevsk State Medical University.

В статье рассматривается топографическая анатомия фасциальных пространств стопы и их значение в патогенезе инфекционных осложнений при диабетической стопе. Особое внимание уделяется структуре и взаимосвязям фасций, что позволяет лучше понять механизмы распространения инфекции в условиях диабетической ангиопатии и нейропатии. Исследование основано на анализе анатомических исследований, что позволяет выявить ключевые зоны, предрасположенные к инфекционным процессам. Результаты работы подчеркивают важность ранней диагностики и хирургического вмешательства для предотвращения серьезных осложнений. Полученные данные могут быть полезны для хирургов и специалистов в области диабетической медицины при разработке стратегий лечения и профилактики инфекций стопы у пациентов с сахарным диабетом.

The article discusses the topographic anatomy of the fascial spaces of the foot and their significance in the pathogenesis of infectious complications in diabetic foot. Special attention is paid to the structure and interconnections of the fasciae, which allows for a better understanding of the mechanisms of infection spread in the context of diabetic angiopathy and neuropathy. The study is based on the analysis of anatomical research, which helps to identify key areas that are prone to infectious processes. The results of the work emphasize the importance of early diagnosis and surgical intervention to prevent serious complications. The data obtained can be useful for surgeons and specialists in diabetic medicine when developing strategies for treating and preventing foot infections in patients with diabetes mellitus.

Ключевые слова: фасциальные пространства, диабетическая стопа, инфекционные осложнения, хирургия, ангиопатия, распространение инфекции.

Key words: fascial spaces, diabetic foot, infectious complications, surgery, angiopathy, spread of infection.

Введение.

Синдром диабетической стопы (СДС) является серьезным осложнением сахарного диабета, которое затрагивает множество людей по всему миру. По оценкам специалистов, до 25 % пациентов с диабетом сталкиваются с этим синдромом в течение своей жизни, что часто приводит к госпитализациям, ампутациям и даже летальному исходу [1, с. 45]. Несмотря на прогресс в медицине, инфекции при диабетической стопе остаются актуальной проблемой с серьезными последствиями [5, с. 116; 8, с. 212].

Инфекции при диабетической стопе характеризуются своей агрессивностью, склонностью к быстрому распространению и атипичной клинической картиной из-за нейропатии и ангиопатии, а также многообразием возбудителей [3, с. 70–72; 7, с. 45–48]. Фасциальные пространства стопы играют ключевую роль в распространении инфекции на глубокие слои, поражении костей и суставов, а также образовании некрозов [6, с. 337–340].

Эти пространства представляют собой сложную сеть, образованную соединительными тканями, которые разделяют мышцы, сосуды и нервы на разные отделы. В условиях инфекции они становятся каналами для распространения микроорганизмов и экссудата. Понимание анатомии этих компартментов и их влияния на распространение инфекции имеет решающее значение для диагностики, лечения и прогнозирования исхода при диабетической стопе [6, с. 337–340; 7, с. 52–55].

Актуальность исследования. Основная проблема заключается в недостаточно глубоком и систематизированном понимании топографической анатомии фасциальных пространств стопы в контексте их патологической трансформации и функционирования как путей распространения инфекции при диабетической стопе. Недостаточное знание анатомических аспектов может привести к неправильной диагностике и выбору неэффективных методов лечения, что, в свою очередь, увеличивает риск развития тяжелых осложнений, включая ампутацию.

Целью настоящей работы является систематизация топографии фасциальных пространств стопы в контексте патогенеза инфекций при синдроме диабетической стопы и определение клинического значения этих анатомических структур для оптимизации диагностики и хирургической тактики.

Задачи исследования:

- 1) Провести детальный топографо-анатомический анализ фасциальных пространств стопы (тыльного, межкостного, медиального, среднего, латерального).
- 2) Охарактеризовать патогенетические механизмы развития инфекций при СДС (ангиопатия, нейропатия, остеоартропатия, иммунодефицит) и их взаимосвязь с фасциальной архитектурой.

3) Определить клиническое значение фасциальных пространств как путей распространения гнойно-воспалительного процесса.

4) Систематизировать современные подходы к диагностике и лечению инфекций при СДС с учётом топографо-анатомических особенностей.

Материалы и методы исследования.

Работа выполнена на основе анализа отечественных и зарубежных источников, посвящённых топографической анатомии стопы, патогенезу и клинике инфекционных осложнений СДС [2–12]. Используются методы систематизации и сравнительного анализа данных научной литературы, клинических рекомендаций и анатомических атласов [6, с. 5–10].

Топографо-анатомическая характеристика фасциальных пространств стопы.

Топографическая анатомия фасциальных пространств стопы является ключевым аспектом знаний в данной области [6, с. 337–340]. Стопа, представляющая собой сложный механизм, играет важнейшую роль в обеспечении опоры, движении и амортизации во время ходьбы. Ее анатомическая структура отличается плотным расположением костей, суставов, мышц, сухожилий, нервов и сосудов, которые связаны и защищены разветвленной системой соединительной ткани — фасциями. Знание топографической анатомии фасциальных структур стопы имеет решающее значение не только для понимания ее нормального функционирования, но и, что особенно важно в медицинской практике, для осознания путей распространения патологических процессов, таких как инфекции [6, с. 337–340; 7, с. 52–55].

Фасции представляют собой соединительнотканые образования в виде листов или перегородок, которые окружают и разделяют мышцы и их группы, органы, а также сосудисто-нервные пучки, формируя замкнутые или полужамкнутые фасциальные пространства (комpartменты) [6, с. 45–48]. На стопе фасции особенно развиты и плотны, что связано с ее функцией опоры и защиты, а также необходимостью противостоять значительным механическим нагрузкам.

Основные функции фасций стопы [6, с. 337–338]:

1) Поддерживают форму стопы, способствуют сохранению сводов и предотвращают провисание мышц.

2) Обеспечивают механическую защиту глубоко расположенных структур — нервов, сосудов, сухожилий.

3) Разделяют мышечные группы, позволяя им функционировать относительно независимо, а также предотвращают смещение сосудисто-нервных пучков.

4) Участвуют в передаче натяжения, аккумуляции и высвобождении энергии, что важно для эффективной локомоции.

5) Образуют каналы и ложа для прохождения сосудов и нервов.

Топографическая анатомия фасциальных пространств стопы изучает расположение, границы, взаимосвязи и содержимое этих компартментов [6, с. 337]. На стопе принято выделять поверхностную и глубокую фасции. Поверхностная фасция (фасция стопы) покрывает мышцы тыла и подошвы, утолщаясь на подошвенной поверхности в мощный подошвенный апоневроз. Глубокая фасция образует более сложные и многоуровневые перегородки, которые делят стопу на ряд функциональных и, что критично, патогенетических пространств [6, с. 337–340; 7, с. 52–55].

Ключевые фасциальные пространства стопы включают [6, с. 338–340]:

1. Тыльное фасциальное пространство. Оно расположено на тыльной поверхности стопы, между кожей и костными структурами. Границы: поверхностно-собственная фасция тыла стопы, которая продолжается от фасции голени (она относительно тонкая и легко растяжимая); глубоко — плюсневые кости, тыльные межкостные мышцы и покрывающие их тыльные межкостные фасции; медиально и латерально — фасция сливается с надкостницей по краям стопы. Содержимое: сухожилия длинных разгибателей пальцев, конечный отдел

сухожилия передней большеберцовой мышцы, короткий разгибатель пальцев, сосуды и нервы [6, с. 337].

Клиническое значение: При инфекции гной из этого пространства может распространяться диффузно в подкожную клетчатку тыла стопы, а также вдоль сухожильных влагалищ к голеностопному суставу. Возможен прорыв гноя в межкостные пространства или на подошву через перфорирующие сосуды и нервы [7, с. 56–58].

2. Межкостное фасциальное пространство расположено на границе тыльной и подошвенной областей стопы. Границы: сверху — тыльная, снизу — подошвенные межкостные фасции. Содержимое: тыльные и подошвенные межкостные мышцы [6, с. 338].

Клиническое значение: это пространство служит важным путем для распространения инфекции от тыла к подошве и наоборот, особенно при развитии остеомиелита плюсневых костей [2, с. 456; 7, с. 58–59].

3. Медиальное фасциальное пространство. Границы: с тыльной стороны — глубокий фасциальный листок, покрывающий мышцу, отводящую большой палец стопы; с подошвенной — медиальная часть подошвенного апоневроза; снаружи — медиальная межмышечная перегородка; изнутри — прикрепление собственной фасции к I плюсневой кости. Содержимое: мышцы и сухожилия мышц большого пальца [6, с. 338].

Клиническое значение: инфекции здесь могут быть локализованными или распространяться вдоль сухожилий к большому пальцу [7, с. 59–60].

4. Среднее фасциальное пространство. Это наиболее глубокое и обширное пространство. Границы: снизу — средняя часть подошвенного апоневроза, сверху — подошвенная межкостная фасция, с боков — медиальная и латеральная межмышечные перегородки. Содержимое: мышцы и сухожилия мышц стопы (короткий и длинный сгибатели пальцев, мышца, приводящая большой палец стопы, червеобразные мышцы, квадратная мышца подошвы), расположенные в несколько слоев и отделяемые друг от друга подошвенным апоневрозом, глубокой фасцией подошвы, плюсневой фасцией и подошвенной межкостной фасцией. Здесь также проходят подошвенные сосудисто-нервные пучки [6, с. 339].

Клиническое значение: является основным «резервуаром» для глубоких инфекций стопы. Гной из этого пространства может стремительно распространяться вдоль сухожильных влагалищ в межпальцевые промежутки, а также проникать в межкостные пространства и далее на тыл стопы [2, с. 456–457; 7, с. 60–62].

5. Латеральное подошвенное пространство расположено вдоль латерального края подошвы. Границы: с подошвенной стороны — латеральная часть подошвенного апоневроза; с тыльной — глубокий листок фасции, покрывающий мышцу, отводящую мизинец стопы; изнутри — латеральная межмышечная перегородка; снаружи — прикрепление собственной фасции к V плюсневой кости. Содержимое: мышцы V пальца стопы [6, с. 339].

Клиническое значение: инфекции в этом пространстве встречаются реже, но могут распространяться вдоль сухожилий к мизинцу [7, с. 62].

Патогенетические механизмы развития инфекций при СДС.

Инфекция является одним из самых тяжелых и частых осложнений синдрома диабетической стопы, приводящим к ампутациям и летальности [1, с. 46; 3, с. 70; 8, с. 213–215]. Этиология и патогенез СДС сложны и связаны с диабетической ангиопатией, нейропатией и диабетической остеоартропатией [3, с. 70–72; 7, с. 45–48].

Диабетическая ангиопатия встречается у 70–90% больных [3, с. 71]. Она подразделяется на макроангиопатию (артерии и артериолы) и микроангиопатию (капилляры). Микроангиопатия подразумевает повреждение мелких сосудов. Основные изменения происходят в базальной мембране капилляров, где накапливаются PAS-положительные вещества, такие как мукополисахариды, гликопротеины и липиды. Это приводит к утолщению мембраны капилляров в 2–5, а иногда и в 8–10 раз. Мембрана расщепляется на слои, между которыми

формируются коллагеновые волокна. Эти изменения в мембране и эндотелии капилляров нарушают селективную фильтрацию биологических жидкостей и обменную диффузию, что затрудняет удаление продуктов обмена и снабжение тканей питательными веществами и кислородом. Гипоксия провоцирует деструктивные изменения тканей, вплоть до развития гангренозно-некротического процесса [3, с. 71–72].

У больных сахарным диабетом поражение артерий крупного и среднего калибра возникает в виде атеросклероза, реже в виде кальцифицирующего склероза Менкеберга или диффузного фиброза интимы. При этом в крови увеличивается концентрация гликозилированных атерогенных ЛПНП, которые не распознаются соответствующими рецепторами, и период их полувыведения из плазмы значительно возрастает, а антиатерогенные ЛПВП не обеспечивают достаточный транспорт холестерина из пораженных участков артерии [3, с. 72]. Атеросклеротические изменения часто наблюдаются в подколенной области, большеберцовой зоне и артериях стопы. Дефицит кровенаполнения в тканях возникает преимущественно на фоне макроангиопатии, так как диабетическая микроангиопатия не препятствует диффузии газов и, соответственно, не вносит существенный вклад в формирование некроза тканей и образование трофических язв на нижних конечностях [3, с. 73].

Также из-за нарушения обмена глюкозы в нервной ткани, гликозилирования мембран нервных клеток и повреждения сосудов нервов возникает полинейропатия [3, с. 73–74; 7, с. 48–50]. Соматическая и автономная нейропатия могут рассматриваться как самостоятельные факторы, способствующие развитию язвенного дефекта стопы. Соматическая, длительно протекающая сенсомоторная нейропатия приводит к характерной деформации стопы, препятствующей нормальному распределению нагрузки при ходьбе и стоянии [2, с. 454–455]. Эта деформация, обусловленная нарушением баланса между флексорами и экстензорами, приводит к выбуханию головок плюсневых костей, формированию отдельных участков на подошвенной поверхности стопы, испытывающих избыточное давление. Постоянное давление на эти области приводит к воспалительному аутолизу мягких тканей и формированию язвы. Это является причиной наиболее частого расположения язв именно в области проекции головок плюсневых костей на подошве. Снижение болевой чувствительности и суставного чувства приводит к тому, что образование язвы остаётся незамеченным больным [3, с. 74; 7, с. 49–50].

При сахарном диабете наблюдается значительное выведение кальция, превышающее его поступление, вследствие чего развивается остеоартропатия. Диабетическая остеоартропатия (ДОАП) — это прогрессирующая деструкция одного или многих суставов на фоне неврологического дефицита [3, с. 75; 7, с. 50–51]. Рентгенологические исследования показывают различные изменения в костно-суставной системе: на фоне сильной деформации стопы возможно увеличение объема мягких тканей. Выявляется остеопороз и остеосклероз. Наблюдается разрушение суставных поверхностей, фрагментация и деструкция отдельных участков кости, спонтанные патологические переломы. Из-за деформации стопы уменьшается ее площадь опоры, что приводит к повышенному давлению на наиболее выступающие участки стопы и становится источником образования язв [2, с. 456; 3, с. 75–76].

Страдает еще и иммунная система, возникает иммунодефицит как общий, так и местный. Выраженный энергетический дефицит, наблюдаемый при сахарном диабете, снижает адаптационный потенциал организма и приводит к дисбалансу клеточного и гуморального иммунитета, а также к недостаточности факторов неспецифической защиты организма [3, с. 76; 7, с. 51–52]. Одним из основных дефектов иммунитета при сахарном диабете считается нарушение фагоцитарной функции полиморфноядерных лейкоцитов. В основе патологии лежит снижение способности нейтрофилов к фагоцитозу микроорганизмов, что приводит к неполному уничтожению антигена [3, с. 76].

Роль фасциальных пространств в распространении инфекции.

Фасциальные пространства стопы играют важную роль в распространении инфекции [6, с. 337–340; 7, с. 52–55]. Когда микроорганизмы проникают сквозь кожный барьер в подкожную клетчатку, они начинают активно размножаться. Фасции, которые обычно разделяют анатомические структуры, становятся препятствием для оттока гноя, что приводит к его накоплению и увеличению давления. В то же время фасциальные перегородки и влагалища сухожилий становятся путями для быстрого распространения инфекции вглубь стопы, в соседние компартменты и вверх по ноге [7, с. 56–58].

Это объясняет быстрое развитие поверхностной инфекции в более серьезные состояния, такие как флегмоны, абсцессы, остеомиелит и, в конечном итоге, сепсис. Анатомические особенности фасциальных пространств стопы и их взаимосвязи определяют характер и скорость распространения гнойного процесса [6, с. 337–340; 7, с. 56–58].

Клинические аспекты диагностики и лечения инфекций при диабетической стопе с учетом топографической анатомии фасциальных пространств являются ключевыми для предотвращения тяжелых осложнений, сохранения конечности и жизни пациента [1, с. 47; 5, с. 118–119; 7, с. 89–92; 8, с. 220–222].

Клиническая диагностика инфекций при СДС.

Больных с СДС условно можно разделить на две большие группы. К первой относятся пациенты с характерными для данного синдрома жалобами, но без нарушения целостности кожного покрова стоп. Ко второй относятся пациенты с уже развившимися гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы. Обе группы можно рассматривать и с точки зрения стадии заболевания, так как нередко возможен переход больных из первой группы во вторую. Таким образом, подход к выбору тактики лечения во многом определяется стадией процесса. В частности, при отсутствии поражений кожи задачей лечения является профилактика гнойно-некротического поражения стоп [8, с. 215].

Клиническая картина и физикальное обследование [7, с. 63–68; 8, с. 216–217]:

– Атипичность симптомов: при диабетической нейропатии классические признаки воспаления (боль, гиперемия, отек, локальное повышение температуры) могут быть стерты или отсутствовать. Пациент может жаловаться на общую слабость, лихорадку, но не на выраженную боль в стопе.

– Осмотр: важно выявить входные ворота инфекции — трофические язвы, трещины, мозоли, потертости, места предшествующих вмешательств.

– Пальпация: крепитация (может указывать на анаэробную инфекцию и наличие газа в тканях, часто распространяющегося по фасциальным пространствам). Обнаружение флюктуации является прямым признаком абсцесса.

– Плотный отек: разлитой, плотный отек, не уменьшающийся при возвышенном положении конечности, может указывать на глубокую флегмону. Болезненность и отек по ходу сухожилий может свидетельствовать о тендосиновите, часто являющемся частью инфекционного процесса в фасциальных пространствах.

К современным методам диагностики у больных СД с СДС относятся: дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, транскутанная оксиметрия, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) стоп, рентгеновская ангиография, МРТ-ангиография, КТ-ангиография, компьютерная педобарография [4, с. 480–481; 5, с. 117–118; 8, с. 218–219].

Лабораторная диагностика включает определение уровня гликемии, уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), наличия глюкозы и кетоновых тел в моче, уровня холестерина, триглицеридов, фибриногена, АЧТВ и ТВ, оценку состояния системы ПОЛ-АОЗ. При наличии раневого дефекта проводят бактериологические и гистологические исследования операционного материала [10, с. 840–841].

Микробиологические исследования.

Забор материала для посева критически важен. Предпочтительнее забирать биопсию глубоких тканей или содержимое абсцесса во время операции, а не поверхностный мазок, который часто не отражает истинный спектр возбудителей глубокой инфекции [7, с. 68–70; 8, с. 219–220].

Клинические аспекты лечения. Для излечения инфекций в тканях стопы у пациентов с диабетом необходим комплексный подход, который включает в себя следующие меры: контроль уровня сахара в крови, применение антибиотиков, проведение необходимой хирургической операции, облегчение нагрузки на конечность и, при необходимости, восстановление кровоснабжения [1, с. 47–48; 7, с. 89–95; 8, с. 220–222; 9, с. 21–22].

Консервативные методы лечения. Базовую терапию СДС необходимо начинать с коррекции метаболических и электролитных нарушений. Независимо от типа сахарного диабета (СД) всех пациентов переводят на инсулин короткого действия по принципу интенсивной инсулинотерапии. В наиболее тяжелых случаях осуществляется комбинированное введение инсулина — внутривенно или подкожно [9, с. 21].

Немаловажным фактором является местное лечение ран. Регулярные перевязки с использованием современных раневых покрытий, способствующих очищению, увлажнению и заживлению раны [7, с. 82–85; 9, с. 22]. Комплексное лечение должно проводиться на фоне разгрузки пораженной конечности, которая достигается применением костылей, специальной ортопедической обуви, кресла-каталки. Очень важно устранить отеки за счет разгрузки пораженной конечности путем придания ей возвышенного положения в сочетании с адекватным консервативным и хирургическим лечением. Золотым стандартом разгрузки конечности считается несъемная разгрузочная повязка из полимерных материалов [9, с. 22–23].

Успешное лечение глубоких инфекций фасциальных пространств стопы при диабете невозможно без глубокого понимания их топографической анатомии [6, с. 337–340; 7, с. 56–58]. Это знание позволяет хирургу своевременно и точно диагностировать распространенность инфекционного процесса, грамотно спланировать хирургическое вмешательство, обеспечив адекватное дренирование и некрэктомию, тем самым снижая риск ампутаций и улучшая прогноз для пациентов [1, с. 48; 7, с. 92–95; 8, с. 221–222].

Выводы.

Таким образом, топографическая анатомия фасциальных пространств стопы играет критически важную роль в патогенезе и клиническом течении инфекций при синдроме диабетической стопы. Изучение этой сложной трехмерной структуры подтверждает, что фасции и образованные ими компартменты не являются пассивными барьерами, а активно участвуют в распространении гнойно-некротических процессов. Развитие инфекций при диабетической стопе обусловлено сложным взаимодействием диабетической нейропатии, ангиопатии и иммунодефицита, которые приводят к формированию язв, снижению тканевой резистентности и нарушению заживления. После проникновения микроорганизмов вглубь тканей фасциальные перегородки и влагалища сухожилий стопы становятся главными анатомическими структурами, определяющими характер и скорость распространения гнойного экссудата. В условиях воспаления плотные стенки фасциальных компартментов способствуют накоплению гноя, повышению давления и формированию абсцессов, в то время как сообщения между пространствами и вдоль сосудисто-нервных пучков обеспечивают быстрый переход инфекции из одной области в другую, в том числе проксимально на голень. Недостаточное или неточное понимание топографической анатомии тыльного, межкостного и подошвенных (медиального, среднего, латерального) фасциальных пространств стопы, а также их взаимосвязей, приводит к серьезным клиническим проблемам. Существует острая потребность в более детализированных и систематизированных анатомических исследованиях, направленных

ных на визуализацию и картирование путей распространения инфекции в фасциальных пространствах стопы при диабете.

Детальное понимание топографической анатомии фасциальных пространств стопы не просто расширяет анатомические знания, но является фундаментальным условием для повышения эффективности диагностики, оптимизации хирургической тактики и, как следствие, значительного улучшения результатов лечения пациентов с инфекционными осложнениями диабетической стопы, снижая частоту ампутаций и повышая качество их жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесян Р. Г., Спесивцев Ю. А., Гогин Д. Н., Бакасова Е. О., Климов А. В. и др. Современные подходы к диагностике и лечению синдрома диабетической стопы в условиях многопрофильного стационара // Медицина: теория и практика. 2024. Вып. 9, № 4. С. 44–49. DOI 10.56871/МТР.2024.92.34.007.
2. Бардюгов П. С., Паршиков М. В. Деформации стоп у пациентов с синдромом диабетической стопы (обзор литературы) // Гений ортопедии. 2022. Вып. 28, № 3. С. 452–458.
3. Белозерцева Ю. П., Курлаев П. П., Гриценко В. А. Синдром диабетической стопы: этиология, патогенез, классификации и лечение // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2016. №1. С. 69–78.
4. Бреговский В.Б., Карпова И.А. Анализ специализированной помощи больным с синдромом диабетической стопы в Санкт-Петербурге за 2010-2021 гг. // Сахарный диабет. 2022. Вып. 25, № 5. С. 477–484.
5. Есипов А.В., Алехнович А.В., Мусаилов В.А., Маркевич П.С., Потапов В.А. Актуальные проблемы диагностики синдрома диабетической стопы // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова. 2023. Вып. 18, № 2. С. 115–120.
6. Каган И.И., Кирпатовский И.Д. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. Т. 1. 512 с.
7. Кирьянов Н. А., Стяжкина С. Н., Байрамкулов Э. Д., Чернышова Т. Е. Избранные разделы диагностики и лечения синдрома диабетической стопы: монография, посвященная 90-летию Ижевской государственной медицинской академии. Москва: Блок-Принт, 2023. 128 с.
8. Хамиджан уулу А., Апсаматов Н. К., Маратов Н. М., Абылбаева В. А., Эраалиев Б. А., Ниязов Б. С. Современные методы диагностики и комплексные лечения больных синдромом диабетической стопы с гнойно-некротическими осложнениями // Бюллетень науки и практики. 2025. Т. 11. №6. С. 209–230. DOI 10.33619/2414-2948/115/28.
9. Стяжкина С.Н., Байрамкулов Э.Д., Кузнецов Е.П., Шарифуллина Э.Л., Осипова И.А. Современные подходы к консервативному лечению синдрома диабетической стопы // Эффективная фармакотерапия. 2025. №16. С. 20–23.
10. Юсупова Ш.К., Бекашев И.Б., Дулшодов А.Д. Синдром диабетической стопы в клинической практике // Экономика и социум. 2021. №1-2(80). С. 837–845.
11. McPherson M., Carroll M., Stewart S. Patient-perceived and practitioner-perceived barriers to accessing foot care services for people with diabetes mellitus: a systematic literature review // J Foot Ankle. 2022. Res 15, P. 92. DOI 10.1186/s13047-022-00597-6.
12. Song K., Chambers A.R. Diabetic Foot Care. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. PMID 31971750.

Поступила в редакцию: 10.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Стяжкина С.Н., Золотарев К.Е.,
Лебедева З.А., Страшинова М.В.,
Косачёва А.С., 2026.